

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Баходиров Шодиёр Элёр угли

ответственный работник Министерства обороны

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061976>

Реформы, проведенные в годы независимости, создали основу для демократизации и либерализации судебно-правовой сферы, повышения роли и значения защиты прав и законных интересов граждан. Значительно возросли роль и место профилактики правонарушений в проводимой в нашей республике политике борьбы с преступностью¹. В связи с этим в течение 2023 года в нашей стране осуществлены эффективные мероприятия в деятельности органов внутренних дел по ведению дел об административных правонарушениях. В результате за 9 месяцев 2023 года в связи с эффективным ведением делопроизводственной деятельности органов внутренних дел выявлено 511 599 административных правонарушений по предупреждению преступлений. Из них 419 108 составляют мужчины, 92 491 - женщины и 168 612 - молодежь (18-30 лет). Выявленные органами внутренних дел административные правонарушения в виде оскорблений (статья 41 КоАО) составили 42 984, причинения легкого телесного повреждения (статья 52 КоАО) - 23 597, мелких проступков (статья 183 КоАО) - 63 258, управления транспортными средствами в состоянии опьянения (статья 136 КоАО) - 16 875 лиц, находящихся под стражей автотранспортных средств (статья 696 КоАО) и находящихся под стражей автотранспортных

Кроме того, в целях эффективной организации деятельности органов внутренних дел по ведению дел об административных правонарушениях постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 июля 2021 года "О дополнительных мерах по внедрению электронной системы ведения дел об административных правонарушениях" введена информационная система "Электронная административная работа." В целях увеличения весомости этой работы принят Закон Республики Узбекистан от 11 июля 2023 года No ЗРУ-854 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики узбекистан в связи с совершенствованием законодательства в сферах экологии и охраны общественного порядка," которым

ITALY

ITALY

усовершенствован порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в органах внутренних дел.

В том числе:

во-первых, настоящим Законом должностным лицам подразделений патрульно-постовой службы органов внутренних дел предоставлены полномочия самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 54, 56-1, частями первой, второй и третьей статьи 91-1, частью первой статьи 110 (в отношении граждан), частью первой статьи 111, статьями 122, 128-6, частью первой статьи 187 Кодекса об административных правонарушениях; во-вторых, при выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьями 47-6, 63, 72 (за исключением части, касающейся подземных вод), 79, 88 (за исключением несоблюдения требований по охране атмосферного воздуха при плавлении битума), 90, 90-1, 91 (в части нарушения требований по охране природы при сборе, транспортировке промышленных, бытовых и других отходов), 91-1, 91-2 и 101 (за исключением дел, относящихся к Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики Республики Узбекистан) Кодекса об административных правонарушениях, старшие инспекторы и инспекторы профилактики опорных пунктов органов внутренних дел будут оформлять документы и направлять их в суды в порядке, установленном статьей 282 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, по практике деятельности органов внутренних дел по производству дел об административных правонарушениях в 2020 году в Самарканде органами внутренних дел выявлено 4823 административных правонарушения, имеющих значение в предупреждении правонарушений и преступлений, и обстоятельства каждого дела своевременно, всесторонне, полно и объективно установлены и направлены в суды по уголовным делам в соответствии со статьей 282 Кодекса об административных правонарушениях.

Из них выявлено 120 случаев невыполнения родителями своих обязанностей, 164 случая причинения легких телесных повреждений, 265 случаев мелкой безнадёжности, употребления спиртных напитков в общественных местах, 15 случаев проституции, 114 случаев невыполнения законных требований сотрудниками органов внутренних дел, 15 случаев нарушения правил административного надзора, 3 585 случаев

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

правонарушений, связанных с нарушением правил безопасности дорожного движения. В отношении 149 лиц, совершивших административные правонарушения, назначено наказание в виде административного ареста. В соответствии со статьей 290 КоАО при проведении личного досмотра у граждан органами внутренних дел изъято 81 незаконный предмет (78 ножей, 2 кастета, 1 бита). Из приведенной выше статистики видно, что на сегодняшний день органы внутренних дел при производстве по делам об административных правонарушениях в соответствии со статьей 272 КоАО рассматривают граждан на основе равенства, то есть перед органом (должностным лицом), рассматривающим дело на равной основе, независимо от пола, социального происхождения, личного и общественного положения, расы, национальности, языка, религии и убеждений.

На практике имеются проблемы, препятствующие эффективной работе органов внутренних дел по ведению дел об административных правонарушениях, одним из которых является внесение изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан от 11 апреля 2023 года No ЗРУ-829 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей." Так как, согласно статье 281, органы, осуществляющие контроль за исполнением наказания в виде принудительного привлечения к оплачиваемым общественным работам, определяются пробирными подразделениями органов внутренних дел, но механизм исполнения, имеющий место при других видах наказания, не определен. В связи с этим в целях решения этих проблем необходимо создать механизм исполнения наказания в виде принудительного привлечения к оплачиваемым общественным работам, предусмотренный статьей 281 КоАО.

Использованная литература:

- 1 Республики Узбекистан об административной ответственности. кодекс. Электронный источник: <https://lex.uz/docs/97664>
2. В соответствии с законами Республики Узбекистан от 11 июля 2023 года "Об экологии и законодательство в области охраны общественного порядка республики узбекистан в связи с совершенствованием внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты ЎРҚ-854-сонли Қонуни. Электронный источник: <https://lex.uz/docs/6530788?ONDATE#13.10.2023%2000#6530981>

3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 апреля 2021 года No Республики Узбекистан "Об административных правонарушениях." "О дополнительных мерах по внедрению электронной системы ведения." Электронный источник: <https://lex.uz/ru/docs/5500086>

4. Рахмонов Р., Акбаров Ж. В деятельности инспекторов профилактики информационный анализ и особенности планирования //Наука и технология в современном мире. - 2022. - Т. 1. - No. 7. - С. 341-344.

